

SODDA SOHA DISKRET MODELINI QURISH ALGORITMI

Karimov Norbek Najmiddin o'g'li, o'qituvchi, Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy Universiteti, Email: norbekkarimov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Sodda soharlar diskret modelini tuzish asosi uchun uning ikki o'lchovli diskret modelidan kelib chiqadi. Shuning uchun birinchi "sodda" sohaning ikki o'lchovli diskret modellarini ko'rib chiqish kerak. Ushbu maqolada ikkinchi turdagi sodda sohaning diskret modelini yaratish algoritmi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar. tugun nuqta, sodda soha, diskret model, chekli element, elementar soha, soha turlari.

Ikkinchi turdagi "sodda" sohaning diskret modelini yaratish algoritmi:

1– rasm. Sodda soha 2-turining diskret modeli

2– rasm

3– rasm

4 – rasm

2,3,4-Sodda soha 2-turini uch o'lchamli ko'rinishi

Ikkinchi turdagi ikki o'lchovli "sodda" soha diskret modeli 1 – rasmda keltirilgan bo'lib, u "sodda" sohaning uch o'lchovli diskret modelini tuzish uchun kerak bo'ladi. Qolgan rasmlarda(2, 3, 4) "sodda" sohaning mumkin bo'lgan uch

o'lchovli ko'rinishlari keltirilgan. Ikkinchi tur "sodda" soha diskret modelini tuzish uchun $(x_0 ; y_0)$ – sector(ellipse, aylana) markazi koordinatalari, R_1, R_2 – sector(ellipse, aylana) radius uzunliklari, n_1 – sektor qismining 0y o'qi bo'yicha bo'linishlar soni, n_2 – sektor qismining 0y oqi bo'yicha bo'linishlar soni, m – Sohaning 0x oqi bo'yicha bo'linishlar soni kerak bo'ladi.

Ikkinchi turdagi "sodda" sohaning chorak qismi 90 gradusdan iborat bo'lgani uchun ushbu burchakni n_1 va n_2 ga teng bo'laklarga ajratilib chiqiladi va quyidagi formulalardan foydalaniladi

$$\alpha = \frac{i * a \tan \frac{kB}{kA}}{n_1} \quad (1)$$

$$\alpha = a \tan \frac{kB}{kA} + \frac{(i - n_1) * a \tan \frac{kA}{kB}}{n_2} \quad (2)$$

Birinchi keltirilgan burchak formulasi bu berilgan "sodda" soha umumiy burchagining bir qismini n_1 ta bo'lakka bo'lib chiqish formulasi, ikkinchi formula qolgan qismini n_2 ta bo'lakka ajratib chiqish formula hisoblanadi. Blok sxemasi quyidagicha:

5-rasm. Sodda sohaning ikkinchi turi uchun blok sxema

6-rasm. Diskret modelni hosil qilish

bu yerda birinchi jadval $MK[(m+1)*(n1+n2+1)][2]$ massiv qiymatlari, ikkinchi jadval $MN[N][4]$ ($N=m*(n1+n2)$) massiv qiymatlari.

Bu kichik dastur yordamida ikkinchi tur “sodda” soha diskret modelini ikkinchi, uchunchi va to‘rtinchi chorakdagi ko‘rinishlariga ega bo‘lamiz.

FOYDANALINGAN ADABIYOTLAR

1. Полатов А.М , А.М.Икрамов, Остонов А.А.) Икки ўлчовли мураккаб соҳанинг дискрет моделини яратиш. Труды научний конференции “Проблеме современной математики” Карши.2011 с 279-281с.

Сэдживик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++.Алгоритмы на графах части 1-4.Diasoft.2002.(600dpi).

